

கயிலாசநாதர் சதகம் வெளிப்படுத்தும் நம்பிக்கைக் கூறுகள்

Exposure of Faith in Kailasanathar Sathagam

மு. வடிவேல், தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: C2/PGT21PJAN01/2021, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், முதுகலை பட்ட மேற்படிப்பு விரிவாக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், பெருந்துறை, ஈரோடு, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

M. Vadivel, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: C2/PGT21PJAN01/2021, Bharathiar University, Post Graduate Extension & Research Centre, Perundurai, Erode, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9970-3635>

முனைவர் இரா. மல்லிகா, தலைவர் (பொ) & தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், முதுகலை பட்ட மேற்படிப்பு விரிவாக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், பெருந்துறை, ஈரோடு, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Mallika, Head i/c & Assistant Professor of Tamil, Bharathiar University, Post Graduate Extension & Research Centre, Perundurai, Erode, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8236-4411>

DOI: 10.5281/zenodo.8200202

Abstract

Faith is one of the basic virtues of human beings. Every individual keeps faith in mind. Based on that, belief in God is the paramount virtue of life. It is the main belief of people today that Goddess Lakshmi resides in all special things and places. To further strengthen this belief, people worship Lakshmi for one day every year on Navratri days. It is also believed that wherever Moodevi Goddess is opposed to Goddess Lakshmi, evil is Matched. There is an ancient way of seeing omens. Among them, the results of the lizard falling on the body, the call of the cow, the screech of the owl, the sneezing, etc. are believed to be omens. They are still in belief today. Also, it is believed that if the crow flies, guests will come to the house. Also, there is a belief that if there are animals and windows that do not come in between while going for good deeds, then one should not abandon the intended work that will not be successful. However, there is also a belief that good things will happen if a water-filled jug, milk jug, palakani, sumangali (Married Woman), children, and double Brahmin come in front of each other. The belief that good and evil will result is based on the 18 Nakshatras associated with the 12 Zodiacs has also in belief. The article plans to describe the beliefs and other taboos found in "Kailasanathar Sathagam".

Keywords: Exposure, Faith, Kailasanathar Sathagam.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஒவ்வொரு மனிதனின் அடிப்படைத் தூண்களுள் நம்பிக்கை என்ற தூண் திகழ்கிறது. நன்மையாயினும் தீமையாயினும் நம்பிக்கை என்ற ஒன்றை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்கிறார்கள். அதனடிப்படையில் தெய்வ நம்பிக்கை முதன்மையாகத் திகழ்கிறது. சிறப்பு மிக்க அனைத்துப் பொருட்களிலும் இடங்களிலும் இலட்சுமி குடியிருப்பாள் என்பது இன்றைய மக்களின் தலையாய இறை நம்பிக்கையாகும். இந்நம்பிக்கையை மேலும் மெருகூட்டும்

வகையில் வருடந்தோறும் நவராத்திரி நாட்களில் ஒருநாள் இலட்சுமி வழிபாடு மக்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இலட்சுமி தெய்வத்திற்கு எதிராக மூதேவி இருக்கும் இடமெல்லாம் தீமை பொருந்தியிருக்கும் என்பதும் நம்பிக்கையாகும். மனித வாழ்விற்கு ஆகாத காரியங்களில் மூதேவி உறைந்திருப்பாள் என்பதும், வீட்டில் எந்நேரமும் சோம்பேறித்தனமாக உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர் முகத்திலும் மூதேவி உறைவாள் என்பது இன்றளவும் மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, பழங்காலந்தொட்டு சகுனம் பார்க்கும்முறை இருந்துள்ளது. அதில், பல்லி உடல் மேல் விழும் பலன், கௌளி சொல்லல், ஆந்தை அலறல், தும்மல் போன்றவை சகுன நம்பிக்கைகளாக இன்றளவும் இருக்கின்றன. மேலும், சங்க காலத்திலிருந்தே, காக்கை கரைந்தால் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருவர் என்ற நம்பிக்கை இருந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, தன் குடும்பத்தின் மூத்தோராக எண்ணி காக்கையை வழிபடும் நம்பிக்கை இன்றும் காணப்படுகிறது. மேலும், நற்காரியங்களுக்குச் செல்லும்போது இடையில் அல்லது எதிரில் ஆகாத விலங்குகள் மற்றும் விதவைகள் எதிர்வருதல் இருந்தால் நினைத்த காரியம் கைக்கூடாது என்ற நம்பிக்கையும் இருந்துள்ளது. இவ்வகை நம்பிக்கை காலங்காலமாக மக்களால் கடைபிடித்து வரப்பட்டுள்ளது. கணவனை இழந்த பெண்கள் நற்காரியங்களுக்கு எதிர்வருதல் மட்டுமின்றி நற்காரியங்களுக்கு முன்வந்து நின்றாலும் அக்காரியம் நன்மை தரும் வகையில் நடந்தேறாது என்ற நம்பிக்கையும் இருந்துள்ளது. ஆனால், நீர் நிறைந்த குடம், பால்குடம், பலாக்கனி, சுமங்கலி, சிறுவர்கள், இரட்டை அந்தணர் என எதிர் வந்தால் நன்மை நிகழும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடையே இருந்துள்ளது. ஆகையால் நன்மை தரும் நம்பிக்கையை மக்கள் கடைபிடித்துள்ளனர். மேலும், மனிதனின் கிரக நிலைகளைக் கொண்டு 12 இராசிகளுடன் பிணைந்த 18 நட்சத்திரங்களின் அடிப்படையில் நன்மை, தீமை விளையும் என்ற நம்பிக்கையும் அக்காலத்திலிருந்தே நிலவி வருகிறது. இவ்வாறு பல்வகைப்பட்ட நம்பிக்கைகளை “கயிலாசநாதர் சதகம்” வழி எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் மையப்பொருளாகும்.

கலைச்சொற்கள் : கயிலாசநாதர் சதகம், வெளிப்படுத்தல், நம்பிக்கைக் கூறுகள்.

முன்னுரை

கயிலாசநாதர் சதகம் மனிதனை ஒழுங்குநிலைப்படுத்தும் வண்ணமாக நம்பிக்கைக் கூறுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. மனிதனின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே வாழ்வானது நகர்ந்து செல்கிறது. அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டு சில மூடநம்பிக்கைக் கூறுகள் இருப்பினும் மனிதனை திடப்படுத்தும் விதமாக நம்பிக்கைகள் காணப்பட்டன. இறை மாண்பும்

நம்பிக்கையின் வழி வளரத்தொடங்கியது. எனவே, கயிலாசநாதர் சதகம் வாயிலாக நம்பிக்கைகளைத் தெளிவு படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கயிலாசநாதர் சதகம்

கயிலாசநாதர் சதகம் சிதம்பரம் பிள்ளையால் இயற்றப்பட்டது. இச்சதக நூல் நூறு பாடல்களைக் கொண்டு அமைகிறது. இச்சதகமானது, இராசிபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் கயிலாசநாதர் இறைவனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டிலங்குகிறது. இதில், அந்தணர்களின் சிறப்பு, அரசர்களின் சிறப்பு, வணிகர்களின் சிறப்பு, பிறவிக்குணம், தீயோர் இயல்பு, கோபத்தினால் வரும் தீமை, பொருளாசையின் தன்மை, நோய் வரும் வகை, மருத்துவரின் இயல்பு, இலக்குமியின் இருப்பிடம், மூதேவியின் இருப்பிடம், கருட தரிசன பலன், பதினெட்டுப் புராணங்கள், இராகங்கள், இசைக்கருவிகள் போன்றவைப் பற்றி இச்சதக நூல் எடுத்துரைக்கிறது. மேலும், கயிலாசநாதர் சதகம் பெரும்பான்மையான பாடல்களில் சோதிடக் கருத்துக்களை விரிவான நிலையில் எடுத்தியம்புகிறது. கதிர்முருகு உரை எழுதிய கயிலாசநாதர் சதகம் மூலமும் உரையும், இராசேசுவரியின் சதகத் திரட்டு மற்றும் சுப்ரமணியனின் சிற்றிலக்கியக் களஞ்சிய சதக இலக்கியங்கள் போன்றவற்றை முதன்மை ஆதாரங்களாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகிறது.

நம்பிக்கைக் கூறுகள்

நம்பிக்கை என்பது ஒரு மனிதனை அடுத்தடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறிச் செல்ல வழிவகுக்கிறது. மனிதனிடம் நம்பிக்கைகள் தோன்றுவதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. நம்பிக்கைகளை மூன்று வகைகளாகப் பகுக்கலாம். அவை, நம்பிக்கை, திட நம்பிக்கை, மூட நம்பிக்கை எனலாம்.

மக்கள் தம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும், நிகழ்ச்சியிலும் நம்பிக்கைகளை நழுவவிடாமல் காப்பாற்றி வருகின்றனர் (நாட்டுப்புறவியல், பக். 155)

கயிலாசநாதர் சதகமானது, பல்வேறு நம்பிக்கைக் கூறுகளை எடுத்தியம்புகிறது. தெய்வத்தின் அடிப்படையிலும், சோதிடத்தின் வழி இராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலும், சகுனங்களின் அடிப்படையிலும் நம்பிக்கைகளை இச்சதகமானது வெளிப்படுத்துகிறது.

இலட்சுமியின் இருப்பிடங்களாக அமையும் நம்பிக்கை

இலட்சுமி என்ற தெய்வம் அமைந்திருக்கும் இடம் சிறப்பு தருபவையாகும். அமைதியின் உருவமாகவும், செல்வச் செழிப்பிற்கு அதிபதியாகவும் இலட்சுமி விளங்குகிறாள். இவ்வகை குணம் கொண்ட இலட்சுமியானவள், மன்னன் வீற்றிருக்கும் அவையிலும், நற்குணம் உடையவர்களின் முகத்திலும், குதிரை, கொடி, சங்கு, உறவினர்கள் நிறைந்திருக்கும் இல்லத்திலும், கற்புடைய பெண்களிடத்தும், ஆற்றில் நிறைந்து ஓடும் நீரிலும்,

தானியங்களிலும், பூசைக்குரிய பூக்களிலும், சொன்ன சொல் தவறாதவர்களின் உள்ளத்திலும், நல்லவர்கள் நிறைந்திருக்கும் இடத்திலும், கல்வி கற்றவர்களிடத்தும், நவரத்தினங்களிலும் இலட்சுமியானவள் உறைந்திருப்பாள் என்பதனை கயிலாசநாதர் சதகமானது,

சற்றாயி நும்வாய்மை தவறா ரிடத்தினுள்

சலத்தினுந் தானி யத்துஞ்

சாதிமல ரதனினும் புண்ணிய ரிடத்தினுந்

தங்கநவ ரத்தி னத்தும்

கற்றவ ரிடத்தினுந் திருமக ளிருப்பிடம் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா. 26: 9-13. பக். 23)

என்ற பாடல் வரிகளால் புலப்படுகிறது. தூய்மை நிறைந்த இடத்தில் இறைவன் நிறைந்திருப்பார் என்பது மக்களின் உள்ளார்ந்த நம்பிக்கையாகும். நன்மை நிறைந்திருக்கும் செயல்கள் அனைத்திலும் இறைவனின் பங்களிப்புண்டு என்பதும் நம்பிக்கையாகும். இறை நம்பிக்கையுடையவர் தீயச் செயல்களில் ஈடுபடுவதில் அச்சம் கொள்வர். அவ்வகையில் திருட்டு, கொலை போன்ற தீயச் செயல்கள் இவ்வையகத்தில் நிகழாது. ஆகையால் இறை நம்பிக்கை மக்களின் மனதை மேம்படுத்துகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது.

மூதேவி உறையுமிடங்களாக அமையும் நம்பிக்கை

மூதேவி என்பவள், பிறரிடம் பொருள் செல்வம் இரவல் கேட்டு வாழும் மனிதர்களிடமும், துன்புறும் நோயாளியிடமும், கூகையின் முகத்திலும், ஏற்றி வைத்த விளக்கின் நிழலிலும், குயவன் மண் பானையைச் சுடும்போது எழுகின்ற புகையிலும், ஆடுகள் நடந்துச் செல்லும் போது எழுகின்ற புழுதியிலும், நாயின் கால்பட்ட புழுதியிலும், வீடு பெருக்கும்போது எழுகின்ற புழுதியிலும், பழைய துணியிலும், பொய் பேசுபவர்கள் இருக்கின்ற இடத்திலும் மூதேவி உறைவாள் என்பது நம் மக்களின் நம்பிக்கையாகும். இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக,

பீறலாங் கந்தையினு மதிகபோ சனரிலும்

பேசுபொய் யினரி டத்துங்

கருதரிய மூத்தா ளிருக்குமிட மிவையென்பர் (சிற்றிலக்கியக் களஞ்சியம் சதக இலக்கியங்கள், பா. 27: 11-13. பக். 208)

என்ற பாடல் வரிகள் சான்றாக உள்ளன. மேலும், அண்ணாமலையார் சதகத்திலும், மேற்கூறப்பட்ட கருத்தோடு ஒப்புமை வண்ணம் கொண்டவையாக,

வீறிடுங் கழுதைநாய்ப் புழுதிவெந் திடுசாம்பல்

வேகாக் கரிப்புழுதியும்

ஆட்டிடைப் புழுதிபட லாகாது மேலென்ப (அண்ணாமலையார் சதகம், பா. 68: 11-13)

என இப்பாடல் வரிகள் அமைகின்றன. எவையெல்லாம் மனிதனுக்குத் தகாதவையோ அதனின் எல்லாம் மூதேவி உறைந்திருப்பாள் என்பது நம்பிக்கையாகும். மனிதன் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தாலே மூதேவி குடிப்புகுந்து விட்டாள் என்பது இன்றளவும் வாய்வழி நம்பிக்கையாக எண்ணப்படுகிறது. மூதேவி என்ற சொல்லுக்கு 'தவ்வை' என்ற பொருளுண்டு.

தவ்வை சனீஸ்வரனின் மனைவி என்றும் இவர்களுக்கு மாந்தன் என்ற மகனும், மாந்தி என்ற மகளும் உள்ளதாகவும், மாந்தனை குளிகை என்னும் காலத்திற்கு அதிபதியாக சோதிடம் கூறுகிறது. மூதேவி வருணனின் மனைவி என்று சில தொன்மக் குறிப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன. தேவர்களும், அசுரர்களும் பாற்கடலைக் கடைந்த போது சீதேவிக்கு முன் எழுந்தவள் என்றும் கூறப்படுகிறது (விமல், வி. பக். 52)

சோம்பேறித்தனம், மனிதனை நோய்க்கு உட்படுத்தி வறுமைக்குள்ளாக்குவதாகத் திருவள்ளுவரும்,

மடியுளாள் மாமுகடி யென்ப மடியிலான்

றாளுளா டாமரையி னாள் (திருக்குறள், பா. 617. பக். 191)

என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒருவனுடைய சோம்பலில் கரிய மூதேவி வாழ்கின்றாள் என்பது புலப்படுகிறது. இதனை எல்லாம் உணர்ந்த ஒளவையாரும் ஆத்திசூடியில், **சோம்பித் திரியேல் (நீதி நூல்கள், பா. 53. பக். 14)** என்று கூறியுள்ளாரென்பதை அறியமுடிகிறது.

சோர்வு ஒரு மனிதனை வாழ்வினில் முன்னேற விடாமல் தடைசெய்கிறது. ஒரு செயலை ஒருநாளில் முடிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டால் அந்நாளிலே முடித்து விட வேண்டும். சோம்பலின் குணம் கொண்டு அச்செயலை செய்தால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறாது. அதனால் மனிதனின் தோல்விக்கு அடிப்படையாகச் சோம்பல் அமைந்து விடுகிறது. ஆகையால் சோம்பல் குணத்தைத் தவிர்த்து வாழ்வது நன்மை பயக்கும். அதனால்தான் அன்றைய காலத்திலே சோம்பல் நிறைந்திருக்குமிடத்திலும், மற்றத் தீயவை நிறைந்திருக்கும் இடத்திலும் மூதேவி உறைவாள் என்ற நம்பிக்கை இருந்துள்ளது என்பதை கயிலாசநாதர் சதகம் வழி தெரிந்து கொள்ளமுடிகிறது.

கருட தரிசன நம்பிக்கையும் பலனும்

இராமனுக்கு உதவி புரிந்த கருடனை வணங்கினால் நன்மைகள் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கையாக அமைகிறது. அனைத்து வைணவத் திருத்தலங்களிலும் கருடனுக்குச் சிறப்பிடமுண்டு. இந்த கருடனை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வணங்கினால் உடலைப் பிணித்திருக்கும் கொடுமையான நோய்களெல்லாம் விலகிப்போய்விடும். திங்கட்கிழமையில் வணங்கினால் உள்ளமும் முகமும் அழகு பெற்றுப் பிரகாசிக்கும். செவ்வாய்க்கிழமையில் வணங்கினால் துன்பங்கள் அகன்று நன்மை விளையும். புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமையில் வணங்கினால் தீய வினைகள் விலகிச்செல்லும். வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில்

வணங்கினால் உறவினர்களால் நலம் கிடைக்கும். இவ்வாறு நாள்தோறும் கருடனை வணங்கினால் உயர்வுகள் வந்துச் சேரும் மற்றும் இப்புவிடில் மன்னன் போல் வாழ்ந்து நற்கதி பெறலாம் என்பது இன்றளவும் மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளதென்பதை,

ஆதிவா ரந்தனிற் கருடனைத் தரிசிக்கி

லரியபிணி யாவு மகலு

மழகுபெறு திங்கண்மங் களவார முந்தொழ

வகத்தினுறு துயர்க ளும்போம் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா. 39: 1-4. பக். 33)

என்ற வரிகளால் கயிலாசநாதர் சதகம் தெளிவுப்படுத்துவதை அறியமுடிகிறது.

இராவணன், சீதையை இலங்கைக்குக் கடத்திச் செல்லும்போது ஜடாயு என்னும் கருடன் அதைத் தடுக்க முற்படுகிறது. இராவணன் அக்கருடனைப் பறக்க முடியாத அளவிற்கு வீழ்த்தி விடுகிறார். இராவணன் சீதையைக் கடத்திச் செல்வதை கருடன் மூலம் இராமன் அறிந்துகொள்கிறார். இதுவே இராமனுக்குக் கருடன் செய்த பேருதவி. இதன் அடிப்படையிலேயே கருடனை இறைவனாக வழிபடும் வழக்கம் ஏற்பட்டது. அவ்வாறு வழிபட்டால் நன்மைகள் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை வளர்ந்தது.

பஞ்சாங்கப் பிறப்பு நம்பிக்கை

கயிலாசநாதர் சதகத்தின் அடிப்படையில், பங்குனி மாதத்தில் உகாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் மன்னன் ஆகும் தன்மை உடையவர். சித்திரை மாதத்தில் பிறந்தவர் மந்திரியாவார். ஆவணி மாதத்தில் பிறந்தவர் சேனாதிபதி ஆகும் தன்மை கொண்டவர். ஆடி மாதத்தில் பிறந்தவர் விவசாய நிலங்களுக்கு உரிமையுடையவராவார். மார்கழி மாதத்தில் பிறந்தவர் தானிய வளங்களைப் பெற்ற செல்வனாவார். ஆனி மாதத்தில் பிறந்தவர் நீர் வளமிக்க ஊரின் சொந்தக்காரர் ஆவார். தை மாதத்தில் பிறந்தவர் செல்வ வளம் பெற்றவராவார். ஐப்பசி மாதம் பிறந்தவர் அரசனின் மதிப்பைப் பெற்றவராவார். ஆனி மாதம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் இந்திரனின் அருளைப் பெற்றவராவார் போன்ற நம்பிக்கைகள்,

பங்குனித் திங்களி லுகாதி பிறந்தநாள்

பாருலகி லரச னென்பார்

பத்திரை சித்திரை பிறந்தநாள் மந்திரி

பகர்சிம்ம சேனாதிபதி (சதகத் திரட்டு, பா. 55: 1-4. பக். 149)

என்ற பாடல் வரிகளின் வழி வெளிப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு மாதத்தில் பிறந்தவரும் இவ்வகை மதிப்பைப் பெறுவர் என்ற நம்பிக்கை இன்றும் காணப்படுகிறது. பெரும்பாலும் மருத்துவமனைகளில் அறுவை சிகிச்சை மூலமே குழந்தைப்பெறு நடைபெறுகிறது என்பதை அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. அதிலும், விருப்பத்தின் பேரில் குறித்த நேரத்தில் குழந்தையைப் பெற்று கொள்கிறார்கள். காரணம், இந்த நேரத்தில்

குழந்தைப் பிறந்தால் இந்த மதிப்பை அக்குழந்தைப் பெறும் என்ற நம்பிக்கையை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஒரு மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நட்சத்திரம், இராசி, பஞ்சாங்கம் என சார்ந்தே அமைகிறது. அதன் அடிப்படையிலே மனிதனுக்கு நன்மை, தீமை நிகழ்கிறது என்ற நம்பிக்கை காலங்காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது.

உடல்மேல் பல்லி விழுமின் ஏற்படும் தீமை பலனும் நம்பிக்கையும்

மனிதர்களாகிய நம் மீது பல்லி விழுந்தால் தீய சகுனத்திற்கும், தீமை விளைய போகிறது என்பதற்கும் அறிகுறியாக அமையும் என்று மக்களால் நம்பப்படுகிறது. அவ்வகையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் உடல்மீது பல்லி விழுந்தால் பகைவர்களின் எண்ணிக்கை மிகுதியாகித் துன்பம் வந்து சேரும். திங்கட்கிழமையன்று விழுந்தால் உயிருக்கு அழிவு நேர்ந்துவிடும். செவ்வாய்க்கிழமையில் விழுந்தால் பகைவர்களால் துன்பம் விளையும். புதன்கிழமையில் விழுந்தால் குடும்ப உறுப்பினர்களாகிய அன்னை, தந்தை மற்றும் குழந்தைகளுக்குத் துன்பம் நேரும். வியாழக்கிழமையில் விழுந்தால் சேர்த்து வைத்திருந்த செல்வங்களுக்கு அழிவு நேரும். வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமையில் விழுந்தால் நோய் வந்துச் சேரும் போன்றவை நம்பிக்கைகளாகத் திகழ்கின்றன. ஆகவே, பல்லியினால் தீமை விளையும் என்று அறிந்த மக்கள் அத்தீமைகளை அகற்றும் விதமாக, பசுவின் பால் மற்றும் சிறுநீர், நெய், வெண்ணெய், எண்ணெய் ஆகியவற்றைக் கலந்து உட்கொண்டனர் என்பதற்குச் சான்றாக,

நிகழாவி னமுத மெண்ணெய்

பாதக மகற்று கோ மயமோம் நெய் வெண்ணெய்

பரிகார மாக்கெண் டிடிற்

பல்லியெலி யோந்திபாம் பரணைவிழு தோடங்கள்

பற்றற வகன்று விடுமே (சிறுநிலக்கியக் களஞ்சியம் சதக இலக்கியங்கள், பா. 66: 8-12)

என்ற பாடல் அடிகளால் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றன.

பல்லி உடல்மேல் விழுந்தால் உடனே நீராடிக் கொள்வர். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிழமைகளில் மட்டுமில்லாது, நம் உடலில் ஒவ்வொரு பாகத்தின் மீது பல்லி விழுந்தால் அதற்கான பலன் கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையும் நிலவியுள்ளது. அதனை கயிலாசநாதர் சதகம் தெளிவாகச் சித்தரிக்கிறது.

வீடு கட்டுவதற்குச் சாத்திரம் காணும் நம்பிக்கை

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளுள் ஒன்று இருப்பிடம். அவ்விடத்தில் வீடு அமைத்தல் என்பது பெரிய சவாலான ஒன்றாகும். வீடு கட்டுவதற்கும் சில சடங்கு முறைகளையும், சகுனங்களையும் நம்பிக்கையாகக் கொள்ளப்படுகிறது. அவ்வகையில் வீடு கட்டும் பொருட்டு அத்திவாரம் தோண்டி அதில் நீர் ஊற்றி நீரின்மேல் மலர்த்தாவ நீர்

வலதுப்புறமாகச் சுழன்றினால் குடும்பம் நல்வாழ்வு பெறும். இடதுப்புறமாகச் சுழன்றினால் பகை ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துள்ளது. இதனை,

மனைகோல வேகுழி கெல்லிநீர் விட்டுமேன்

மலர்தூவ வலமாகி டில்

வாழ்வா மிடப்புறஞ் சுற்றிடிற் பகையதாம்

வண்டுபுழு காணில் தீதாஞ்

சினையாகு சிலைகாணி லாக்கமாஞ் செங்கனிதி

சீரரணை நண்டு பல்லி

தேரை சிலந்தியாம் பூச்சியிவை கண்டிடிற்

செம்மையா மம்மனைக டாந்

தனதாமை பாம்புதே ஞடும்பு புலிபூரமிவை

தாங்காணின் மனைகள் பாழாம் (சதகத் திரட்டு, பா. 68: 1-10. பக். 158)

என்ற பாடலடிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இவை மட்டுமில்லாது, வீட்டிற்கான அத்திவாரம் தோண்டுமிடத்தில் வண்டு, புழு, பூச்சி தென்பட்டால் தீமை நிகழும் என்றும், சிலைகள், செங்கல், நாணயம், அழகுமிக்க அரணை, நண்டு, பல்லி, தேரை, சிலந்தி பூச்சிப் போன்றவை கண்ணுக்குத் தென்பட்டால் நன்மை பயக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் இருந்துள்ளது. இவைமட்டுமின்றி, சங்கு கிடைத்தால் செல்வம் வந்துச் சேரும் என்ற நம்பிக்கையும் நிலவியுள்ளது. ஆமை, பாம்பு, தேள், உடும்பு இவைகள் இருந்தால் கட்டும் வீடு பாழாகும் மற்றும் வேர்கள் காணப்பட்டால் பொருள் நிலைபெறாமல் இழப்பு ஏற்படும் என்று கயிலாசநாதர் சதகம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மனித வாழ்விற்கு அடிப்படையாக இருக்கக் கூடிய அனைத்திலும் நம்பிக்கைக் கூறுகள் என்பது நிறைந்துள்ளது. உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகிய மூன்றும் மனிதனுக்கு இன்றியமையாதவை. இம்மூன்றிலும் நம்பிக்கைக் கூறுகளைக் கொண்டு மனிதர்கள் வாழ்வினை நகர்த்திச் செல்கிறார்கள்.

ஆந்தை அலறலும் காக்கை கரைதலும்

பன்னிரண்டு இராசிகளுக்கேற்ப காருட லட்சணம் அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துள்ளது. பல்லி கத்துதல், தும்மல் ஏற்படுதல், ஆந்தை மற்றும் காகம் கத்துதல் ஆகிய நிகழ்வுகள் வாரத்தில் ஏழு நாட்களிலும் பகலிலும், இரவிலும் நேர்ந்தால், மேச இராசிகாரர்களுக்குப் படைஒலி கேட்கும். இதில்,

ஆந்தை என்ற பெயர் பிற்கால வழக்கு என்பது புலனாகும். இது இவ் இனப்பறவைகளுக்குப் பொதுப்பெயராகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது (யுவராஜ், சி. பக். 208)

ஆந்தை அலறலும் மற்றும் காகம் கரைதலும் ரிசப இராசிகாரர்கள் குடியிருந்த இடத்தை விட்டு விலகிச் செல்ல நேரிடும். மிதுன இராசிக்காரர்களுக்கு நோய் ஏற்படும். கடக இராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை நிகழும். சிம்ம இராசிக்காரர்களுக்கு அமுதம் கிடைக்கும். கன்னி இராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி கிட்டும். துலாம் இராசிக்காரர்களுக்குத் தகவல் வந்து சேரும். விருச்சிக இராசிக்குப் பொன்கிட்டும். தனுசு இராசிக்கு விருந்துண்டு. மகர இராசிக்காரர்களுக்குத் தீயக் கோள்களால் துன்பம் நேரும். கும்பம் மற்றும் மீன இராசிக்காரர்களுக்கு மனமகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துள்ளது.

மெழுகுவார மிரவுபகல் பனிரண்டு கோணமு

மியம்பிடுங் கௌளி தும்ம

லிசைகாக மாந்தைகட் காளுட பலமைந்து

மிவ்வித மெனப் புகலுவார் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா. 70: 9-12. பக். 61)

என்ற வரிகளால் கயிலாசநாதர் சதகம் சான்றாக உள்ளது. சங்க காலத்தில் காக்கை கரைந்தால் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருவர் என்ற நன்னிமித்த நம்பிக்கை இருந்துள்ளது. சான்றாக,

பெருந்தோள் நெகிழ்ந்த செல்லற்கு

விருந்துவரக் கரைந்த காக்கையது பலியே

(குறுந்தொகை, பா. 210: 5-6. பக். 265)

என்றும்,

மறுவில் தூவிச் சிறு கருங் காக்கை

அன்புடை மரபின்நின் கிளையோடு ஆரப்

பச்சுள் பெய்த பைந்நிண வல்சி

பொலம்புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ

வெம்சின விறல்வேல் காளையொடு

அஞ்சில் ஓதியை வரக்கரைந் தீமே (ஐங்குறுநூறு, பா. 391. பக். 857)

ஆனால் இப்பாடல் வரிகள் இராசிகளின் அடிப்படையில் தீய நிமித்தத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமையவில்லை. காக்கை கரைந்தால் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருவதும், உடன்போக்குச் சென்ற தலைமகள் திரும்பி வருவதுமே நன்னிமித்தங்களாகவே குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், காக்கை கரைந்தால் பன்னிரண்டு இராசிக்களுக்கிடையில் நன்மை, தீமை நிகழும் என்று கயிலாசநாதர் சதகம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும், காக்கை அழுவதுபோல் கரைந்தால் பொருள் இழப்பு ஏற்படும். திருமணம் செய்து கொடுத்தப் பெண் அழுதுகொண்டு வருவாள். வீட்டில் அடுப்பு மூட்டிய காலத்திலும் மாலை நேரத்திலும் காக்கை கரைந்தால் உடலில் இரத்தக் காயம் ஏற்படும். காக்கை தான் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் இருந்து வலது புறமாகப் பறந்து சென்றால் எல்லாச் செயல்களும் நல்லவிதமாய் முடியும். தரை, புற்று,

E-ISSN: 2581-7140**Volume - 6, Issue - 1, July 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

பால் மரம் இவற்றில் இருந்து காசும் கரைந்தால் மிகுதியான நன்மை ஏற்படும். கனிகளை வாயினில் கவர்ந்து வருதல், தன்னுடைய மூக்கினை நக்குதல், உணவைக் கெளவிக் கொண்டு வருதல், ஒரு செயலை நினைத்துக் கொண்டு செல்லும்போது முன்பாகப் பறந்து செல்லுதல், உண்ணுவதுபோல் வாயினை அசைத்தல் போன்றவை நன்மை பயப்பதாகும் என்பதை கயிலாசநாதர் சதகம் செப்புகின்றது.

பயணச் சகுனமும் நம்பிக்கையும்

பயணச் சகுனம் காலம் காலமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நன்மை தரும் பொருட்களை எதிரில் கண்டால் நன்மை நிகழுமென்றும், தீமை பொருள் கண்டால் தீமை நிகழுமென்றும் இந்நம்பிக்கைகள் மக்களின் மனதில் காணப்படுகின்றன. நகர்ப்புறங்களைக் காட்டிலும் கிராமப்புறங்களில் இவ்வகைச் சகுனம் நம்பிக்கையின் ஓர் அங்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். நகர்ப்புறங்களில் பெரும்பாலும் இவ்வகை சகுனத்தைக் கடைபிடிப்பதில்லை. நேரமின்மையே இதற்குக் காரணம். பயணம் புறம்படும்போது கலைமான், குரங்கு, கருடப் பருந்து, கீரி, கருங்கூகை, கரடி, நாய், பன்றி, மூஞ்சுறு, ஆந்தை, ஆமை, காடை, சிட்டுக்குருவி, பூனை, உடும்பு இவையனைத்தும் பயணம் செல்பவரின் வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாகச் சென்றால் நன்மை பயக்கும், இதனையே நற்சகுனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பூனை சிட்டும்**வலைமுய லுடும்பிவைகள் வலமிருந் திடமாகின்****மாவெற்றி தரு சகுனமாம் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா.80: 4-6. பக். 69)**

என்ற வரிகளால் அறியமுடிகின்றன. மேலும்,

ஒரு செயலை நினைத்துப் புறப்படும்போது தும்மல் ஒலி, பிறர் ஒருவரை அழைத்து ஏதேனும் ஒன்றை செய்யுமாறு கூறுதல், நுழைவு வாயில் நிலையில் தலை இடித்தல், யாரேனும் அலறும் ஒலி, பிறர் பயணத்தைப் தடுப்பது போல போகாதே என்று கூறுகின்ற ஒலி, தீமையானச் சொற்களைக் காதால் கேட்பது ஆகியன தீமைப் பயக்கும் தீயச்சகுனங்களாகும் என்று இச்சதகம் குறிப்பிடுகிறது. மேலும், சான்றாக இத்தீயச் சகுனத்தோடு ஒப்புமையுடைய சிலப்பதிகாரத்திலும், போருழந் தெடுத்த ஆரெயில் நெடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறித்துக் காட்ட (சிலம்போ சிலம்பு, வரி. 189-190) என்ற அடிகள், மதுரை மாநகரத்திற்குள் கோவலனும் கண்ணகியும் நுழைய முற்படும்போது இயல்பாக காற்றில் ஆடும் தோரணக் கொடியானது உள்ளே வரவேண்டாம்! கோவலன் கொல்லப்படுவான் என்ற செய்தியை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது. இது தீயச்சகுன நம்பிக்கையைச் சுட்டுகிறது.

பயணத்தில் எதிர்வரும் சகுனமும் நம்பிக்கையும்

ஏதேனும் ஒரு நல்லச் செயலை நினைத்து பயணம் செய்யும்போது எதிரில் நீர் நிறைந்த குடம், பால் குடம், எருக்கூடை, சுமங்கலி, நாடாளும் மன்னர், கருக்கொண்டிருக்கும் பெண்கள்,

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

விலை மாதர், சிறுவர்கள், இரட்டை அந்தணர்கள், பலாக்கனி, சங்கு, உணவு போன்ற பொருட்கள் எதிரில் வரும்போது 'நினைத்த காரியம் கைக்கூடும்' மற்றும் நன்மை பயக்கும் என்பதனை,

கறைபலாக் கனியன்ன மிவையெலா முன்வரிற்

காரியங் கைக்கூடிடுங்

கனகுட்டை மொட்டையுந் தவசிதட் டானுடன்

காதுமுலை நாசி யிலியு

மறையாள னொருவனவ பாண்டநா விதன்கோடி

வஸ்திரம்வி தலையந்தகன்

வாணியன் விறகுசந் நியாசியக் கினியெதிர்

வந்திடிற் றீதென்பர்காண் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா. 81: 5-12. பக். 70)

என்ற பாடல்வரிகள் சுட்டுகின்றன.

உயரம் குறைந்தவன், முடி இல்லாத தலையன், துறவி, தட்டான், உறுப்பு குறைபாடு உடையவர்கள், ஒற்றை அந்தணர், குயவன், நாவிதன், புதிய ஆடை, விரிந்த தலை, வாணியன், செக்கான், விறகு, நெருப்பு போன்றன பயணம் செய்யும்போது எதிரே வந்தால் தீமை நிகழும் என்று கயிலாசநாதர் சதகம் வெளிப்படுத்துகிறது. நற்காரியங்களை எண்ணிப் பயணம் மேற்கொள்ளும் போது மனிதனுக்கு ஆகாத உயிரினமோ அல்லது பொருட்கள் எதிர் வந்தால் தீமை நிகழும் என்ற நம்பிக்கை இன்றும் மக்களிடையே காணப்படுகிறது. இவை காலங்காலமாக வளரும் தலைமுறையினருக்கும் பெற்றோர்களால் கற்பிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

கால்நடையும் நட்சத்திர நம்பிக்கையும்

கயிலாசநாதர் சதகத்தின் அடிப்படையில், சித்திரை, மகம், உத்திரம், பூசம், ரோகிணி, அவிட்டம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் உள்ள நாட்களில் மாடு, ஆடு, குதிரை, ஒட்டகம் மற்றும் பிற கால்நடைகள் வாங்க மாட்டார்கள். அப்படி வாங்கினால் ஓர் ஆண்டில் இறந்துவிடும். இவை தவிர பிற நாட்களில் வாங்கினால் நற்பலன் பொருந்தி நன்றாயிருக்கும் என்ற நம்பிக்கை வெளிப்பாட்டினை இச்சதகமானது,

மெத்தனைகொள் கினும்வருட மொன்றிலே மாயுமென்

றியம்பினார் சோதி டத்தி

லிதமாக யாவர்களு நற்றினந் தன்னிலிவை

யெய்திடின் மிக்க நன்றாங்

கத்துமுத லியகொடிய பித்தினை யகற்றியருள் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா. 83: 9-13)

என்ற பாடலடிகளால் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

பண்டைத் தமிழகத்து நிலப்பிரிவில் முல்லை நிலமும் ஒன்று. இந்நில மக்கள் கால்நடை வளர்ப்பில் தங்களை ஈடுபடுத்தி வந்தனர் (ராஜகுமாரி, ஆ. பக். 135)

என்ற கருத்தும், மேலும்,

வானம் பார்த்த பூமி பரப்பில் கால்நடைகளை மேய்த்துப் பாதுகாத்து அவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட பால் பொருட்களை உண்டும் பண்டமாற்று செய்தும் வாழ்ந்த குடியினர் (பெரியசாமி, பீ. பக். 32)

ஆகிய கருத்துக்கள் ஒப்பு நோக்குடையவை.

நட்சத்திர நம்பிக்கை மனிதனுக்கு மட்டுமின்றி ஐந்து அறிவு உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தும் என்பதை இச்சதகம் சித்தரிக்கிறது. மனிதனுக்குச் செல்வத்தை அள்ளித் தரும் விலங்குகளாக ஆடு, மாடு, கோழி போன்றவை உள்ளன. மனிதன் தன் வாழ்வுச் செழிப்படைய நட்சத்திர இராசிகளை விலங்குகளுக்கும் திணிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதனைக் கயிலாசநாதர் சதகத்தின் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

மனிதன் விவசாயம் செய்வதற்கு முன் கால்நடை தொழிலைத்தான் செய்து வந்தான். மனிதன் புரிந்த முதல் தொழில் என்றுகூட இதனைக் கொள்ளலாம் (கயல்விழி, மு. பக். 46)

என்ற குறிப்பும் காணமுடிகிறது.

மனித இறப்பும் நட்சத்திர நம்பிக்கையும்

உத்திரட்டாதி, பூரட்டாதி, ரேவதி, ரோகிணி, அவிட்டம், சதயம் ஆகிய நட்சத்திரங்களில் ஒருவர் இறந்தால் அவ்வீட்டிற்கு ஓராண்டு தோசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. பஞ்சமி திதியில் இறந்தால் ஆறுமாத காலம் தோசமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. சித்திரை, புனர்பூசம், பூசம், உத்திரம், கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், விசாகம், உத்திராடம் ஆகிய ஏழு நட்சத்திரங்களில் இறந்தால் மூன்றுமாத தோசமாக நம்பப்படுகிறது. மூலம், கேட்டை ஆகிய நாட்களில் இறந்தால் நாற்பது நாட்கள் தோசமாக எண்ணப்படுகிறது. இந்த நட்சத்திரங்களைத் தவிர பிற நட்சத்திரங்களில் இறந்தால் தோசம் இல்லை என்று நம்பப்படுகிறது. இதனை,

உத்திரட் டாதிபூ ரட்டாதி ரேவதி

யுரோகிணி யவிட்ட சதைய

மொருவருட தோடந்தா னுற்றபஞ் சமியிலே

யோராறு மாத தோடஞ்

சித்திரை புனர்பூச முத்திரங் கிர்த்திகை

செய்யமான் றலைவிசாகஞ்

சித்திதரு முத்ராட மிவ்வேழு மேமூன்று

திங்கள்வரை யுந்தோஷ மாம் (கயிலாசநாதர் சதகம், பா. 82: 1-8. பக். 71)

என்ற அடிகளால் கயிலாசநாதர் சதகம் நம்பிக்கையினை வெளிப்படுத்துகிறது. மனிதன் இறக்கும்போதும் நட்சத்திரத்தை வைத்து, நல்லநேரத்தில் இறந்தாரா அல்லது தீமை தரும் நேரத்தில் இறந்தாரா என்று இன்றளவும் கணிக்கப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம், இறந்தவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நன்மை நிகழவேண்டும் என்பதற்காகவும், தன் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இறந்த ஆன்மாவினால் தீமை நிகழக்கூடாது என்பதற்காகவும், அதற்குப் பரிகாரம் செய்வதற்காகவும் இறந்தவரின் நட்சத்திரத்தைக் கணித்து நம்பிக்கையாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

முடிவுரை

கயிலாசநாதர் சதகமானது நம்பிக்கையினை வெளிப்படுத்தி மக்களை மனதளவில் திடப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு நிகழ்வு நிகழும் முன்னமே தீமையாயினும் நன்மையாயினும் இப்படி அமையும் என்று இராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களின் வழி எச்சரித்து மக்களின் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. நன்மை நிறைந்திருக்கும் இடத்தில் தேவதையும், தீமை நிறைந்திருக்கும் இடத்தில் துர் தேவதையும் உறைந்திருப்பர் என்ற நம்பிக்கை, மக்களை நல்வழியில் நடக்க வழிவகுக்கிறது. இச்சதகம், சகுனங்கள் மற்றும் பிற நம்பிக்கைக் கூறுகளின் வாயிலாக மக்களின் ஒழுக்கநிலையினை நன்னெறிப்படுத்துகிறது என்பதே இவ்வாய்வின் முடிபாகும்.

துணை நின்ற நூல்கள்

- [1] இராசேசுவரி, த. சதகத் திரட்டு. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை - 113, முதற்பதிப்பு - 2001.
- [2] கதிர்முருகு. சிதம்பரம் பிள்ளை. கயிலாசநாதர் சதகம் மூலமும் தெளிவுரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014, முதற்பதிப்பு - 2013.
- [3] கதிர்முருகு. திருச்சிற்றம்பல நாவலர். அண்ணாமலையார் சதகம் மூலமும் தெளிவுரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014, முதற்பதிப்பு - 2013.
- [4] கயல்வழி, மு. “பத்துப்பாட்டில் ஆயர் வாழ்வியல்.” தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச நடுவர் இதழ், E-ISSN: 2582-5313, தொகுதி - 2, இதழ் - 2, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் 2020.
- [5] சண்முகசுந்தரம், சு. நாட்டுப்புறவியல். காவ்யா வெளியீடு, 16, இரண்டாம் குறுக்குத்தெரு, டிரஸ்ட்புரம், கோடம்பாக்கம், சென்னை - 600024, முதற்பதிப்பு - 1975.
- [6] சுந்தர சண்முகனார். சிலம்போ சிலம்பு. வானதி பதிப்பகம், தீனதயானு தெரு, தி.நகர், சென்னை - 17, முதற்பதிப்பு - 1992.
- [7] சுப்பிரமணியன், ச.வே. சிற்றிலக்கியக் களஞ்சியம் சதக இலக்கியங்கள். மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம் - 608001, முதற்பதிப்பு - 2015.

- [8] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. ஜங்குறுநூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை - 600098, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [9] பரிமணம், அ.மா. திருக்குறள் - பழைய உரை. தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூல் நிலையம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு - 1986.
- [10] புலியூர்க் கேசிகன். குறுந்தொகை தெளிவுரை. பாரி நிலையம், சென்னை - 600108, முதற்பதிப்பு - 1965.
- [11] பெரியசாமி, பீ. “சங்க இலக்கியத்தில் ஆயர்கள்.” தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச நடுவர் இதழ், E-ISSN: 2582-5313, தொகுதி - 2, இதழ் - 3, ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் 2020.
- [12] யுவராஜ், சி. “சங்க இலக்கியத்தில் அன்னமும் ஆந்தையும்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 2, இதழ் - 1, ஜூலை 2019.
- [13] ராஜகுமாரி, ஆ. “ஆநிறை வளர்ப்புத் தொழில்நுட்பம் அன்றும் - இன்றும்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 2, இதழ் - 2, ஜனவரி 2020, DOI: 10.5281/zenodo.3628547.
- [14] வளர்மதி. நீதி நூல்கள். மதி நிலையம், கோபாலபுரம், சென்னை - 86, முதற்பதிப்பு - 1999.
- [15] விமல், வி. “தவ்வை சொல்லாட்சியும் வழக்குமுறையும்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 1, இதழ் - 1, ஜூலை 2018.

References

- [1] Rajeshwari, D. *Sathaga Thirattu*. Ulaga Thamizharaichi Niruvanam, Tharamani, Chennai - 113, First Edition - 2001.
- [2] Kathirmurugu. Chidambaram Pillai. *Kailasanathar Sathagam MoolamumThelivuraiyum*. Saradha Pathipagam, Chennai - 600014, First Edition – 2013.
- [3] Kathirmurugu. Thiru Chitrambala Navalar. *Annamalaiyar Sathagam Moolamum Thelivuraiyum*. Saradha Pathipagam, Chennai - 600014, First Edition - 2013.
- [4] Kayalvizhi, M. “PaththuPaatil Aayar Vaazhviyal.” *Tamil Aaivu Aaraitchin Sarvadesa Naduvar Ithal*, E-ISSN: 2582-5313, Vol - 2, Issue - 2, April to June 2020.
- [5] Shanmugasundram, S. *Naatupuraviyal*. Kavaya Publication, 16, Second Kuruku theru, Trust Puram, Kodampaakam, Chennai - 600024, First Edition - 1975.
- [6] Sundra Shanmuganaar. *Silampo Silambu*. Vaanathi Pathipagam, Dhena Dhayalu Theru, T.Nagar, Chennai - 17, First Edition - 1992.
- [7] Subramanian, S. V. *Sittrilakkiya Kalanjiyam Sathaga Ilakkiyangal*. Meiyappan Pathipagam, Chidambaram - 608001, First Edition - 21 June 2015.
- [8] Dhakshinamoorthy, A. *Ayngurunooru Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Ambatur, Chennai – 600098, First Edition - 2004.
- [9] Parimanam, A.M. *Thirukkural - Palaiya Urai*. Thanjavur Maharaja Sarabojin Saraswathi Mahal Nool Nilayam, Thanjavur, First Edition - 1986.
- [10] Puliyur Kesigan. *Kurunthogai Thelivurai*. Paari Nilayam, Chennai - 600108, First Edition - 2009.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [11] Periyasamy, P. "Sanga Ilakkiyathil Aayargal." *Tamil Aaivu Aaraitchin Sarvadesa Naduvar Ithal*, E-ISSN: 2582-5313, Vol - 2, Issue - 3, July to August 2020.
- [12] Yuvaraj, C. "Sanga Ilakkiyathil Annamum Aanthaiyum." *Tamilmozhi Mattrum Ilakkiya Pannattu Aaivithal*, E-ISSN: 2581-7140, Vol - 2, Issue - 1, July 2019.
- [13] Rajakumaari, A. "Aanirai Valarppu Tholil nutpam Andrum - Indrum." *Tamilmozhi mattrum Ilakkiya Pannattu Aaivithal*, E-ISSN: 2581-7140, Vol - 2, Issue - 2, July 2020, DOI: 10.5281/zenodo.3628547.
- [14] Valarmathi. *Neethi Noolgal*. Mathi Nilayam, Gopalapuram, Chennai - 86, First Edition - 2006.
- [15] Vimal, V. "Thavvai Sollaatchiyum Valakkumuraiyum." *Tamilmozhi Mattrum Ilakkiya Pannattu Aaivithal*, E-ISSN: 2581-7140, Vol - 1, Issue - 1, July 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.